

УДК: 621.311.23

ГАЗОДИЗЕЛЬ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

ҚЎЙБОҚАРОВА КУМУШ ФАРХОД ҚИЗИ

Қарши давлат университети (Ўзбекистон) магистранти

УТАЕВ С.А.

Илмий раҳбар

Аннотация: Мазкур мақолада электр энергияси ишлаб чиқаришда газ ёнилғисидан фойдаланиш, газдизель электр станциялари ва уларнинг турлари, техник тавсифлари, газёнилғисидан ишлаган станциялар турлари ва уларнинг ишлаш принципи тўғрисида маълумотлар келтирилган. Газдизель электр станцияларининг асосий кўрсаткичлари бўлиб, газ сарфи, фойдали иш коэффициентлари (ф.и.к.), ишлаб чиқарилаётган энергия миқдори ҳисобланади.

Калит сўзлар: *двигатель, газдизель, газопоршень, газотрубина, станция, электр энергия*

Дунё тажрибасидан маълумки электр энергетикаси барча иқтисодий тармоқларида асосий энергия тури бўлиб ҳисобланади. Ишлаб чиқариш, саноатнинг турли тармоқларида, аҳоли истеъмоли учун электр энергиясига бўлган талб юқориликча сақланиб қолмоқда. Электр энергияси юқори капитал кўйимлар ҳисобига турли электр ишлаб чиқариш қурилмалари ёрдамида ишлаб чиқарилади.

Ҳозирги кунда электр станцияларининг муқобил энергия манбалари асосидаги тури, иссиқлик электр станциялари, дизель электр станциялари ва газдвигателли электр станциялар фаолият олиб бормоқда.

Газдизель электр станциялари (ГДЭС) жаҳон амалиётида кенг қўлланиладиган, мослашувчан ва иқтисодий самарали энергия манбалари ҳисобланади. Улар дизель ёқилғисининг 80–90% гача қисмини табиий газ билан алмаштириш имконини беради.

Бундай станциялар саноат корхоналари, нефть-газ объектлари ҳамда олис аҳоли пунктларини доимий ва захира электр таъминоти билан таъминлашда фаол қўлланилади. Улар юқори самарадорликни таъминлайди, эксплуатация харажатларини камайтиради ва икки хил ёқилғида ишлаш имкониятини беради.

Газ поршеньли электр станциялари арзон ёқилғи турлари — газлар ва уларнинг аралашмаларида ишлайди. Ташқи шароитларга қараб, бундай электр станциясининг ишлашини бир ёқилғи туридан бошқасига осонгина мослаштириш мумкин.

Газ турбинали электр станциялари газ поршеньлиларга нисбатан камроқ қувватга эга бўлади, шунинг учун энергия истеъмоли анча кичик бўлган ҳолатларда тўғри танлов қилишингизга ёрдам беради.

Энергия ресурсларига бўлган талабнинг ортиб бориши ва анъанавий ёқилғи турларининг қимматлашуви электр энергиясини ишлаб чиқаришда самарадор ва экологик хавфсиз технологияларни жорий этишни тақозо этмоқда. Ички ёнув двигателлари асосида ишловчи кичик ва ўрта қувватли электростанциялар саноат, қишлоқ хўжалиги ҳамда чекка ҳудудларни энергия билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан, газдизель электростанциялар (дуал-фуэл тизимлар) энергия ишлаб чиқаришда иқтисодийлик ва экологик тозаллиги билан алоҳида эътиборга сазовор. Газдизель технологияси дизель двигателларида табиий газ, биогаз ёки суюлтирилган газдан асосий ёқилғи сифатида фойдаланиш ва дизель ёқилғисидан эса ёнишни бошловчи пилот ёқилғи сифатида фойдаланишга асосланади. Бундай ёндашув дизель ёқилғиси сарфини сезиларли даражада камайтириш, зарарли чиқиндиларни қисқартириш ва двигателнинг хизмат

муддатини узайтириш имконини беради. Шу билан бирга, газ таркиби, метан улуши, инерт компонентлар мавжудлиги ҳамда газ ва дизель ёқилғиси нисбатининг ўзгариши ёниш жараёни барқарорлиги, иссиқлик самарадорлиги ва двигатель кувват кўрсаткичларига сезиларли таъсир кўрсатади.

Сўнги йилларда энергия тежамкор технологияларни жорий этиш, муқобил газ ёқилғиларидан фойдаланиш ҳамда атмосферага чиқарилаётган зарарли моддаларни камайтириш масалалари долзарб илмий йўналишлардан бирига айланган. Газодизель электростанцияларининг ишлаш самарадорлигини ошириш эса ёқилғи таркиби ва аралашма нисбатини оптималлаштириш билан бевосита боғлиқ.

Газодизель электр станциялар бир қатор афзалликларга эга:

Асосий электр станцияларидан узокда жойлашган худудларни электр энергияси билан таъминлаш: Бу ерларда фақат дизелдан фойдаланиш қимматга тушади, тармоқ газига кириш имконияти чекланган бўлади. Шунинг учун суолтирилган ёки сиқилган газдан фойдаланиш имкони яратилади.

Газодизель электр станциялари асосан нефт-газ соҳасида- конларда автоном электр таъминоти учун фаол қўлланилади. Газодизель қурилмалари йўлдош нефть газида ишлаб, экологик муаммоларни ҳал қилади ва электр энергияси таннархини камайтиради. Шунингдек, саноат корхоналарида, савдо марказлари ва турар жой биноларини ишончли электр энергияси билан таъминлайди.

Газодизель электр станциялардан фойдаланишнинг асосий афзаллиги, унинг юқори самарадорлик кўрсаткичлари, турли хил газ ва дизель ёқилғисида ишлаш имконияти, фақат дизель станцияларига нисбатан экологик тозаллик, ёқилғи харажатларининг камайиши.

Жаҳон тенденциялари шунини кўрсатадики, газодизель технологияларига ўтиш энергия самарадорлигини ошириш учун долзарб ечим ҳисобланади.

Газ электр станциялари — бу электр энергиясини ишлаб чиқариш учун газ ёқилғисини ишлатадиган энергетик қурилмалардир.

Газ электр станцияларининг электр энергиясини ишлаб чиқаришдаги роли жуда муҳим бўлиб, замонавий дунёда кенг тарқалган.

Газ электр станциялари электр энергиясининг асосий манбаларидан бири ҳисобланади ва саноат тармоқлари, уй хўжаликлари ҳамда жамоат объектларини электр энергияси билан таъминлашда муҳим ўрин тутаяди.

Расм-1. Газэлектр станциялари умумий кўриниши

Газодизель электр станциялари бир қатор афзалликларга эга: улар баъзи бошқа турдаги электр станцияларга нисбатан юқори самарадорликка эга, атроф-муҳитга зарарли чиқиндиларни камроқ чиқаради, шунингдек, электр энергиясини ишлаб чиқаришни бошқаришда тезкор ва мослашувчан ҳисобланади.

Замонавий дунёда газ электр станциялари барқарор энергия таъминотини таъминлашда ва ресурсларга бўлган қарамликни камайтиришда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Газ электр станцияларининг куйидаги турларидан фойдаланилмоқда:

Газ-поршеньли генераторлар: Газ-поршеньли генераторлар газнинг поршеньли двигателда ички ёниш принципи асосида ишлайди. Улар самарали энергия ишлаб чиқариш воситаси сифатида кўшма (комбинациялашган) электр станцияларида кенг қўлланилади. Газ-поршеньли генераторларнинг асосий афзалликлари — юқори унумдорлик, ишончлилик ва нисбатан паст эксплуатация харажатларидир.

Газотурбинали электр станциялар: Газотурбина қурилмалари — бу газ ёқилғисининг энергияси газотурбина двигатели орқали механик энергияга айлантириладиган электр станцияларидир. Улар юқори самарадорлик ва тез ишга тушиши билан ажралиб туради. Шу сабабли, электр энергиясига бўлган талаб ўзгариб турган шароитларда чўққи юкломаларни таъминлаш учун жуда қулай ҳисобланади.

Газогенераторлар: Газогенераторлар синтез-газ ишлаб чиқариш технологияси асосида ишлайди, кейин эса ушбу газ электр энергияси ишлаб чиқаришда қўлланилади. Улар турли хил ёқилғилардан, жумладан биомасса ва чиқиндилардан фойдаланиш имконияти туфайли самарали энергия манбаи ҳисобланади. Газогенераторлар электр энергияси ишлаб чиқариш билан бирга саноат ва маиший эҳтиёжлар учун иситиш ва ёритиш мақсадларида ҳам қўлланилиши мумкин.

Газ двигателлари турли хил ёқилғиларда ишлаши мумкин, жумладан табиий газ, биогаз, суюлтирилган газ (пропан-бутан), метан ва бошқалар. Ишлаш принципи двигател цилиндрларида ёқилғининг ички ёнишига асосланган бўлиб, ёниш натижасида ажралиб чиққан энергия механик ишга айлантирилади ва бу энергия генераторни ҳаракатга келтириб, электр энергияси ишлаб чиқаради.

Автоном газ электр генераторлари — бу марказлашган электр таъминоти узилиб қолган ҳолларда уйларни электр энергияси билан таъминлаш учун мўлжалланган ихчам қурилмалардир. Улар одатда табиий газ ёки суюлтирилган газда ишлайди ва асосий электр манбаида носозлик юз берганда автоматик равишда ишга тушиши мумкин. Бундай генераторлар кичик ўлчамли, паст шовқинли ва узлуксиз ишлаш имкониятига эга бўлиб, уйда доимий электр таъминотини таъминлайди.

Газодизель электр станциялари саноат ва ишлаб чиқариш соҳасида муҳим ўрин тутаяди, турли ишлаб чиқариш корхоналарини ишончли ва барқарор электр энергияси билан таъминлайди. Улар саноатда ускуналар ва механизмларни ишлатиш, ёритиш, иситиш ҳамда бошқа энергияга боғлиқ жараёнларни таъминлашда кенг қўлланилади. Бу эса ишлаб чиқариш самарадорлиги ва энергия тежамкорлигини оширишга хизмат қилади.

Аҳоли хонадонларини электр билан таъминлашда газ электр станцияларини хусусий уйлар ёки коттежлар учун электр энергияси манбаи сифатида қўллаш мумкин.

Газодизель электр станциялари асосий энергия манбаи сифатида ёки марказлашган электр тармоғи ўчиб қолган ҳолларда захира генератор сифатида ўрнатилиши мумкин.

Аҳоли хонадонлари учун мўлжалланган газ электр станциялари одатда табиий газ ёки суюлтирилган газда ишлайди ва яшаш жойлари учун ишончли ҳамда иқтисодий электр таъминотини таъминлайди. Бу айниқса марказлашган электр таъминоти барқарор бўлмаган шароитларда ёки уйнинг энергетик мустақиллигини таъминлашда жуда долзарбдир.

Газодизель электр станциялар бу, метан ва пропан-бутан газ асосида ёки пропан-бутан газ асосида электр энергияси ишлаб чиқариш станциялари ҳисобланади.

Газдизель электр станцияларининг асосий кўрсаткичлари унинг куввати, юқори ф.и.к., экологик барқарорлиги, доимий ишлабтуриши билан тавсифланади.

Газодизель электр станцияларининг куввати одатда хонадонлар учун 1-10 кВт, саноат қурилмалари учун 1 МВт гача бўлиши мумкин, бир фазага 220 в ёки уч фазага 380 в бўлиши мумкин.

Газодизел электр станциялари 1 кВт электр энергияси ишлаб чиыаришда шртача 0,3-045 м³ миыдорида газ сарфланади.

Куйида газдизел электр станцияларида газ сарфи келтирилган

Жадвал 1

Газэлектр станцияси куввати	кувват(МВт)	ф.и.к. (%)	газнинг солиштира сарфи (м ³ /кВт·ч)
кичик кувватли	5–50	40-48	0,32-0,40
ўрта кувватли	50-150	38 –48	0,3–0, 35
катта кувватли	151–400	41–47	0,3 – 0,33

Газодизел электр станциялари дизел ички ёнув двигателлари ишлаш принципига ўхшаш. Газдизел электр станцияларида газопоршенли двигателлардан фойдаланилади. Бундан ташқари газ ёнилғиси асосида электр энергияси ишлаб чиқариш станцияларининг Газтрубинали- катта станциялар учун, турлари ишлатилади

Газодизель электр станцияларининг асосий афзалликларидан яна бири шундаки, газ арзон ёнилғи тури хисобланади, электр энергияси ишлаб чиқариш таннархи арзон, ёнганда атроф-мухитга кам зарарли чиқиндилар чиқаргани учун экологик барқарор ёнилғи хисобланади.

Куйида газ электр станцияси ва дизель электр станциясининг асосий кўрсаткичлари таққослама жадвал кўринишида берилган:

Жадвал 2

Кўрсаткичлар	Газ электр станцияси	Дизель электр станцияси
Ёқилғи тури	Табиий газ, биогаз, суёлтирилган газ	Дизель ёқилғиси
Самарадорлик (КПД)	Юқори (35–60%)	Ўртача (30–45%)
Экологик таъсир	Чиқиндилар камроқ, экологик тоза	Чиқиндилар кўп (СО ₂ , тутун)
Ёқилғи харажати	Арзонроқ (айниқса табиий газ)	Қимматроқ
Ишга тушиш вақти	Бироз секинроқ	Жуда тез
Шовқин даражаси	Паст	Юқори
Хизмат кўрсатиш	Камроқ техник хизмат талаб қилади	Кўпроқ хизмат талаб қилади
Ишончлилик	Юқори	Юқори
Кўлланилиш соҳаси	Доимий ва захира энергия манбаи	Кўпроқ захира манба
Хавфсизлик	Газ сизиши хавфи бор	Ёқилғи сақлаш хавфи бор
Умумий харажат	Узоқ муддатда тежамкор	Узоқ муддатда қимматроқ

АДАБИЁТЛАР:

1. Горелик Г.Б. Перспективы развития газодизельных двигателей Вестник ТОГУ 2009 2 (15)
2. Дейнека В.Д. Виды газопоршневых электростанций и установок для автономного энергоснабжения. Принцип работы и тенденции в использовании, Инновационная наука №1 / 2021
3. Черемных Д.Н., Ташлыкова Е.В., Резипина М.Г. Газопоршневые установки как альтернативный способ генерации электроэнергии Молодой ученый, 2014 321(80)
4. gktech.ru/info/gazovye-elektrostantsii/
5. <https://manbw.ru/analytics/analiz-kpd-gazovykh>